

Modul Fisika Dasar Komputasi

Pemodelan Hubungan Luasan dan Gaya Menggunakan Artificial Neural Network Linear

Dr. Valentinus Galih Vidia Putra, S.Si., M.Sc.
Lab. Fisika Dasar, Politeknik STTT Bandung

Pendahuluan

Tujuan Modul: Modul ini dirancang untuk mahasiswa Fisika Dasar yang ingin memahami aplikasi komputasi dalam mekanika kontinum melalui analogi jaringan syaraf tiruan (ANN). Modul ini mengintegrasikan konsep fisika (tensor tegangan dan gaya diferensial) dengan pemrograman MATLAB untuk simulasi sederhana.

Dalam mekanika kontinum, vektor gaya diferensial $d\mathbf{F}$ pada elemen permukaan dengan vektor luasan diferensial $d\mathbf{S}$ dihitung menggunakan tensor tegangan $\boldsymbol{\sigma}$ melalui persamaan Cauchy:

$$d\mathbf{F} = \boldsymbol{\sigma} \cdot d\mathbf{S} \quad (1)$$

atau dalam notasi indeks:

$$dF^i = \sigma^{ij} dS_j \quad (2)$$

Untuk simulasi komputasi, analogi menarik adalah merepresentasikan tensor tegangan $\boldsymbol{\sigma}$ sebagai matriks bobot \mathbf{W} dalam jaringan syaraf tiruan linier (single-layer perceptron tanpa aktivasi non-linier).

Input ANN:

$$d\mathbf{S} = \begin{pmatrix} dS_x \\ dS_y \\ dS_z \end{pmatrix}$$

Output ANN:

$$d\mathbf{F} = \begin{pmatrix} dF_x \\ dF_y \\ dF_z \end{pmatrix}$$

Metode

2.1 Model Fisika

Persamaan dasar hubungan gaya-luasan oleh tensor tegangan adalah:

$$\mathbf{dF} = \begin{pmatrix} \sigma^{xx} & \sigma^{xy} & \sigma^{xz} \\ \sigma^{yx} & \sigma^{yy} & \sigma^{yz} \\ \sigma^{zx} & \sigma^{zy} & \sigma^{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dS_x \\ dS_y \\ dS_z \end{pmatrix} \quad (3)$$

2.2 Model ANN

Hubungan linier ANN satu lapis:

$$\mathbf{y} = W\mathbf{x} \quad (4)$$

Loss function (MSE per sampel):

$$L = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^3 (d_m - y_m)^2 \quad (5)$$

Vektor error:

$$\mathbf{e} = \mathbf{d} - \mathbf{y} \quad (6)$$

Gradien turunan terhadap bobot:

$$\frac{\partial L}{\partial w_{mj}} = e_m x_j \quad (7)$$

Pembaruan bobot ANN:

$$W \leftarrow W + \alpha \mathbf{e} \mathbf{x}^T \quad (8)$$

2.3 Data Pelatihan

Input (\mathbf{dS}):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (9)$$

Target Output (\mathbf{dF}):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (10)$$

Kode Program MATLAB

```
% Single-layer ANN with 3 inputs and 3 outputs, trained with SGD
% Linear activation function (no sigmoid)
```

```
input = [0 0 1; 0 1 1; 1 0 1; 1 1 1];
output = [0 0 0; 1 0 0; 0 1 1; 1 1 1];
```

```

alpha = 0.9;
N = size(input, 1);
M = 3; J = 3;
epochs = 100000;

bobot = 2 * rand(M, J) - 1;

for epoch = 1:epochs
    for k = 1:N
        transposeinput = input(k, :)';
        d = output(k, :)';
        jumlahbobot = bobot * transposeinput;
        hasil = jumlahbobot;
        error = d - hasil;
        delta = error;
        dbobot = alpha * delta * transposeinput';
        bobot = bobot + dbobot;
    end
end

save('galihANN_linear_multi.mat', 'bobot');

disp('Testing results (linear activation):');
for k = 1:N
    transposeinput = input(k, :)';
    jumlahbobot = bobot * transposeinput;
    hasil = jumlahbobot;
    disp(['Sample ', num2str(k), ': ', num2str(hasil, '%.4f ')]);
end

```

Hasil

Hasil luaran program adalah sebagai berikut textTesting results (linear activation):

Sample 1: -0.0000 0.0000 0.0000 Sample 2: 1.0000 -0.0000 -0.0000 Sample 3: 0.0000
1.0000 1.0000 Sample 4: 1.0000 Target Output (**dF**):

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (11)$$

Bobot akhir ANN (mendekati identitas):

$$W \approx \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Kesimpulan

Modul ini mendemonstrasikan bagaimana jaringan syaraf tiruan linier dapat digunakan sebagai alat komputasi untuk mensimulasikan vektor gaya dari tensor tegangan dalam mekanika kontinum. Analogi bobot ANN sebagai σ memungkinkan "pembelajaran" hubungan linier dari data luasan-gaya, dengan SGD sebagai metode optimasi. Hasil menunjukkan konvergensi cepat untuk kasus sederhana, membuka peluang untuk ekstensi ke model non-linier (misalnya, dengan aktivasi sigmoid untuk material non-linier).

Referensi

1. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed. Wiley, 1999.
2. R. C. Hibbeler, *Mechanics of Materials*. Pearson, 2017.
3. S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*, 3rd ed. Pearson, 2009.
4. I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.